

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Julius Bockelt, o. T., Tusche auf Papier, 18 × 24 cm, 2022
s. S. 56

Foto: Axel Schneider

Andreas Eckert

Kommunikation und Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum

„Gerade im Jugendalter spielt der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit verbunden mit dem Bedürfnis nach Anerkennung, Gruppenzugehörigkeit, sozialer Einbindung und interpersonellen Bindungen eine wichtige Rolle.“

(Schumacher et al. 2021, 38)

Autobiografischen Berichten von Erwachsenen im Autismus-Spektrum folgend ist diese allgemeingültig erscheinende Erkenntnis für Jugendliche mit Autismus nicht weniger zutreffend als für alle anderen Jugendlichen (vgl. u. a. PREISSMANN 2020; SCHREITER 2014; VERO 2020; ZIMMERMANN 2023). Gleichwohl begegnen uns immer wieder verallgemeinernde Beschreibungen, denen zufolge Jugendliche im Autismus-Spektrum ein deutlich eingeschränktes Bedürfnis an Kontakten zu Gleichaltrigen und der Zugehörigkeit zu ihrer Peergroup zu haben scheinen. Begründet werden diese zumeist mit einem vermehrt beobachteten sozialen Rückzug, der vielfach als Desinteresse interpretiert wird.

→ Der folgende Kurzbeitrag führt Gedanken zur Kommunikation und Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum zusammen, die zum einen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Fachdiskurs, zum anderen auf der Innenperspektive von Personen im Spektrum basieren.

Im weiteren Verlauf bedient sich der Beitrag zahlreicher Zitate aus dem Buch „Anders nicht falsch“ von Maria Zimmermann. Dieses fasst zum einen bereits im Titel ein Autismusverständnis zusammen, das auch diesem Beitrag zugrunde liegt (s. auch Rezension auf Seite 87), zum anderen bietet das Buch eine sehr konkrete und anschauliche Annäherung an die Wahrnehmung und Denkprozesse bei Autismus aus der Innenperspektive. Nach einer kurzen Einführung in dieses Autismusverständnis wird der Frage nachgegangen, welche Aspekte die Teilhabe von Jugendlichen im Spektrum unterstützen können.

Autismus im Kontext der Neurodiversität

„Die Theorie der Neurodiversität ist bei Menschen im Autistischen Spektrum sehr beliebt. Sie fordert, dass neurobiologische Unterschiede als menschliche Varianten angesehen und respektiert werden und atypische neurologische Entwicklungen als natürliches Spektrum menschlicher Daseinsformen gelten.“ (ZIMMERMANN 2023, 203)

Autismus beschreibt im Sinne der Neurodiversität eine auf individuellen neuronalen Strukturen basierende Form menschlicher Wahrnehmung und Denkprozesse. Ein wertfreies Nebeneinander neuronaler Diversität löst dabei ein an Störungen oder Normabweichungen orientiertes Verständnis ab (vgl. GRUMMT 2023; HEUER 2023).

„Am einfachsten wird Autismus als ein anderes Wahrnehmen und Begreifen und Kommunizieren mit der Welt beschrieben.“ (ZIMMERMANN 2023, 20)

Um die Gemeinsamkeiten von Autismus zu beschreiben, wird aktuell insbesondere auf neuropsychologische Erklärungsansätze und deren Relevanz für die Wahrnehmung und Denkvorgänge zurückgegriffen (vgl. ECKERT 2022). Neben den bereits seit den 1990er-Jahren zunehmend rezipierten „big three“ der neuropsychologischen

„Ein anderes Wahrnehmen und Begreifen und Kommunizieren mit der Welt“

(Maria Zimmermann)

Erklärungsansätze (vgl. DZIOBEK & BÖLTE 2011), der „Theory of Mind“, der „Theorie der exekutiven Funktionen“ und der „Theorie der schwachen zentralen Kohärenz“, haben in den letzten zwanzig Jahren ergänzende Ansätze verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Der Fokus wird dabei vor allem auf die besonderen sensorischen Wahrnehmungsfunktionen (vgl. MOTTRON 2006, MARKRAM & MARKRAM 2010), die

veränderte Kontextwahrnehmung (vgl. VERMEULEN 2016) sowie das vorher-sagende Einordnen von Informationen in einem prädiktiven Gehirn (vgl. VERMEULEN 2024) gelegt. Basierend auf diesen Prozessen werden autismspezifische Merkmale beschrieben, die sich im Verständnis des Autismus als Spektrum in ihrer Ausprägung individuell deutlich voneinander unterscheiden können.

„Autismus ist ein Spektrum, kein zweidimensionales, sondern eher ein drei-, vier-, vieldimensionales. Alle Autistischen Personen sind irgendwo in diesem Spektrum platziert.“ (ZIMMERMANN 2023, 13)

Ausgangslage der Kommunikation und Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum

Mit Beginn des Jugendalters beschreiben Personen im Autismus-Spektrum vielfach eine zunehmende Komplexität der Kommunikation mit Gleichaltrigen und daraus erwachsende Barrieren für die Teilhabe in der Peergroup. Zwei Ebenen werden dabei besonders häufig beschrieben. Die erste Ebene lässt sich als eine fehlende Passung im kommunikativen Austausch zusammenfassen. Diese umfasst unter anderem unterschiedliche Erwartungen an ein Gespräch, sprachliche Ausdruckformen und das Entstehen von Missverständnissen.

„Viele Menschen im Autistischen Spektrum sehen den Sinn eines Gesprächs hauptsächlich darin, Informationen auszutauschen, etwas zu lernen oder zu erforschen. Warum sollte eine Unterhaltung geführt werden, wenn dabei keine Information ausgetauscht wird?“ (ZIMMERMANN 2023, 100)

„Das Zwischen-den-Zeilen-Lesen fällt nicht leicht. Die versteckte, impliziert oder mögliche doppelte Bedeutung einer Aussage ist für mich oft nicht logisch zu erkennen und wird somit nicht wahrgenommen.“ (Ebd., 93)

Eine zweite zentrale Ebene ist der Energieaufwand, den viele Personen im Autismus-Spektrum in die Gestaltung kommunikativer und interaktiver Situationen investieren müssen und der aus der Innenperspektive als sehr hoch beschrieben wird. Großen Anteil an diesem Energieaufwand hat die häufig angewandte Strategie des Maskierens als erlernter Versuch, Zugehörigkeit und Akzeptanz zu erfahren.

„Ich liebe Menschen, sie überfordern mich nur. Ich brauche für sie soziale Energie, und da ich wenig davon habe, muss ich gezielt entscheiden, wem ich diese Energie gebe.“ (Ebd., 150)

„Mein ganzes Leben lang habe ich maskiert. Die Momente, in denen es mir nicht mehr gelang, waren oft von Unverständnis und Ablehnung begleitet. So habe ich

gelernt: Je mehr ich spiegle, je mehr ich so tue als ob, desto mehr werde ich akzeptiert.“ (Ebd., 179).

Förderung der Kommunikation und Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum

Den folgenden Anregungen zur Förderung der Kommunikation und Teilhabe liegen zwei übergeordnete Annahmen zugrunde. Erstens lässt sich

festhalten, dass Kommunikations- und Teilhabebedürfnisse grundsätzlich individuell sehr unterschiedlich sein können und konkrete Anregungen dementsprechend immer auf ihre Relevanz für die einzelne Person überprüft werden sollten. Zweitens sollte das Verhältnis zwischen einem möglichen Abbau von Barrieren im Umfeld einerseits und der Stärkung der Jugendlichen im Autismus-Spektrum andererseits stets dem jeweiligen Einzelfall angepasst werden.

„Menschen, die alles meinen, was sie sagen, meinen, alle andere meinen auch, was sie sagen.“

(Maria Zimmermann)

1. Gelingende Kommunikation und Teilhabe werden durch ein auf Diversität, individuelles Verstehen und Akzeptanz ausgerichtetes Umfeld gefördert.

Dieser Aspekt bezieht sich nicht nur auf persönliche, institutionelle und gesellschaftliche Haltungen, sondern auch auf die konkrete Handlungsebene im jeweils relevanten Umfeld der Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Das Wissen über Neurodiversität sowie eine gezielte Information und Aufklärung über die Wahrnehmung und Denkprozesse bei Autismus können wesentlich zu einem besseren Verständnis und zur Akzeptanz der Jugendlichen im Umfeld beitragen sowie Missverständnisse und Fehlinterpretationen vermeiden helfen. Der jeweiligen Innenperspektive und den individuellen Bedürfnissen sollte dabei selbstverständlich ein hoher Stellenwert zugesprochen werden.

2. Eine begleitete ressourcenorientierte Auseinandersetzung der Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit ihren individuellen Besonderheiten, Bedürfnissen und Fragen kann einen wichtigen Beitrag leisten, sich selbst besser zu verstehen und als „richtig“ wahrzunehmen.

In verschiedenen autobiografischen Berichten wird beschrieben, dass sich vor dem Wissen über den eigenen Autismus ein starkes Erleben von Versagen und Schuldgefühlen bemerkbar gemacht hat. Nicht einordnen zu können, warum man sich als anders als andere Jugendliche oder als nicht dazugehörig erlebt, und nicht zu wissen, warum Kommunikation oft nicht gelingt, kann zur Entwicklung psychischer Belastungen beitragen. Eine begleitete Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, gegebenenfalls in einem therapeutischen Setting, kann in diesem Sinne die Stärkung einer positiven Selbstwahrnehmung unterstützen und der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum entgegenwirken.

„Die sozialen Regeln werden nicht intuitiv erfasst, sondern müssen wie eine Fremdsprache gelernt und angewendet werden.“

(Maria Zimmermann)

3. Ein expliziter, wechselseitiger Austausch über unklare, oft „ungeschriebene“ gesellschaftliche und soziale Regeln sowie Erwartungen kann Kontexte von Kommunikation und Teilhabe verständlicher machen und diese erleichtern.

Ein primär wortwörtliches, von einer impliziten Logik des Gesprochenen ausgehendes Sprachverständnis, wie es viele Personen im Autismus-Spektrum beschreiben, bedarf häufig einer Übersetzung in eine soziale oder kontextbezogene Lesart. Vor diesem Hintergrund kann es für Jugendliche einerseits hilfreich sein, wenn sich das persönliche Umfeld der verschiedenen Lesarten bewusst ist, sich in konkreten Situationen gegebenenfalls rückversichert, ob das inhaltlich Gemeinte auch im intendierten Sinne verstanden wurde, und im Bedarfsfall Übersetzungsarbeit leistet. Andererseits kann ein zunehmendes Verständnis der Jugendlichen, dass sprachliche Aussagen oft nicht primär wortwörtlich aufzufassen sind, die Option eröffnen, erweiterte Lesarten zu erarbeiten und bei Bedarf rückzufragen.

4. Angebote zur Erweiterung individueller kommunikativer Kompetenzen sowie zur Entwicklung von Strategien der Achtsamkeit und Regeneration können einen wichtigen Beitrag für eine gelingende Teilhabe leisten.

Sich gezielt mit den eigenen kommunikativen Kompetenzen auseinanderzusetzen und diese zu erweitern, kann Jugendlichen im Autismus-Spektrum wichtige Unterstützung bieten. Verschiedene autismspezifische Gruppentrainings für das Jugendalter, z. B. das Zürcher Kompetenztraining KOMPASS, thematisieren die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (vgl. ECKERT & VOLKART 2016). Ebenso kann diesem Aspekt in einzeltherapeutischen Settings, beispielsweise in der Logopädie, Ergotherapie oder Psychotherapie, ein hoher Stellenwert zukommen. Ergänzend können an Jugendliche adressierte Ratgeber wie „Der Guide für Jugendliche mit Asperger-Syndrom“ (COOK 2023), verfasst von einer Frau im Autismus-Spektrum, zum Einsatz kommen.

Achtsamkeit und Regeneration bewusst in den Alltag zu integrieren, kann

einerseits einen wesentlichen Anteil an der individuellen Psychohygiene haben, andererseits werden diese Strategien zunehmend auch in Settings der Psychotherapie und des Coachings integriert (vgl. DZIOBEK & STOLL 2019; SPEK 2022). Dem eigenen Energiehaushalt besondere Aufmerksamkeit zu schenken, kann gemäß vieler Beschreibungen aus der Innenperspektive eine zentrale Grundlage für eine gelingende Gestaltung der Kommunikation und Teilhabe in der Peergroup darstellen.

Prof. Dr. Andreas Eckert lehrt und forscht seit 2009, nach langjähriger Tätigkeit in einem Autismus-Therapie-Zentrum und an der Universität Köln, an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Seit 2019 ist er dort als Professor für Kommunikation und Partizipation bei Autismus tätig und leitet die hochschul-eigene Fachstelle Autismus.

andreas.eckert@hfh.ch

Foto: privat

Literaturverzeichnis

Cook, J. (2023): Der Guide für Jugendliche mit Asperger-Syndrom. Stuttgart: Trias.

Dziobek, I. & Stoll, S. (2019): Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual. Stuttgart: Kohlhammer.

Dziobek, I. & Bölte, S. (2011): Neuropsychologische Modelle von Autismus-Spektrum-Störungen. Behaviorale Evidenz und neuro-funktionale Korrelate. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 39(2), 79–90.

Eckert, A. & Volkart, F. (2016): Sozialtraining in der Gruppe für Kinder und Jugendliche mit einem Asperger-Syndrom oder Hochfunktionalen Autismus – Literaturanalyse und Praxisreflexion. Zeitschrift für Heilpädagogik, 8, 367–380.

Eckert, A. (2022) (Hrsg.): Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz. 2. Auflage. Bern: Edition SZH/CSPS.

Grummt, M. (2023): Einführung in das Paradigma der Neurodiversität. In: Lindmeier, Ch., Grummt, M. & Richter, M.

(Hrsg.): Autismus und Neurodiversität. Stuttgart: Kohlhammer, 11–28.

Heuer, I. (2023): Neurodiversität – Ein inklusiveres, gendgerechteres Konzept? In: Lindmeier, Ch., Grummt, M. & Richter, M. (Hrsg.): Autismus und Neurodiversität. Stuttgart: Kohlhammer, 61–74.

Markram K. & Markram, H. (2010): The Intense World Theory – a unifying theory of the neurobiology of autism. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 1–29.

Mottron, L., Dawson, M., Soulières, I., Hubert, B. & Burack, J. (2006): Enhanced perceptual functioning in autism: an update, and eight principles of autistic perception. Journal of Autism and Developmental Disorder (1), 27–43.

Preissmann, C. (2020): Mit Autismus leben. Eine Ermütigung. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schreiter, D. (2014): Schattenspringer. Band 1: Wie es ist, anders zu sein. Stuttgart: Panini.

Schumacher, A., Heinen, A., Willems, E. & Samuel, R. (2021): Konzeption des Jugendberichtes. In: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse & Université du Luxembourg;

Wohlbefinden und Gesundheit von Jugendlichen in Luxemburg, 29–46. Online verfügbar unter: https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/47464/1/Konzeption%20des%20Jugendberichtes_Kapitel%202_Jugendbericht%202020.pdf (zuletzt abgerufen am 28.6.2024).

Spek, A. (2022): Achtsamkeit für Menschen mit Autismus. 2. Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Vero, G. (2020): Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer. Stuttgart: Kohlhammer.

Vermeulen, P. (2016): Autismus als Kontextblindheit. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.

Vermeulen, P. (2024): Autismus und das prädiktive Gehirn. Freiburg: Lambertus.

Zimmermann, M. (2023): Anders nicht falsch. Zürich: Kommode Verlag.

Artikel über QR-Code
herunterladen

